

O'zbekiston Ekologik
partiyasi

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY MAJLISI QONUNCHILIK PALATASI

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining
Iqlim o'zgarishi oqibatlarini kamaytirish va "yashil" iqtisodiyotga
o'tishni tezlashtirish masalalari bo'yicha komissiyasi

O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi

"Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot" ijtimoiy – iqtisodiy, siyosiy, ilmiy – ommabop jurnal

**“YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH VA EKOLOGIK
BARQAROR RIVOJLANISH BOSQICHLARIDA
ILG'OR MUHANDISLIK MAKTABLARINI
SHAKLLANTIRISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI”
Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

2025-YIL 3-DEKABR

**Republican Scientific–Practical Conference
“CHALLENGES IN DEVELOPING ADVANCED
ENGINEERING SCHOOLS FOR GREEN ECONOMY
AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY”**

3 DECEMBER 2025

**Республиканская научно-практическая конференция
«ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕДОВЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ ШКОЛ В РАЗВИТИИ ЗЕЛЁНОЙ
ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ»**

3 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

10-MAXSUS SON

O'EP
O'zbekiston Ekologik
partiyasi

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY MAJLISI QONUNCHILIK PALATASI

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining
Iqlim o'zgarishi oqibatlarini kamaytirish va "yashil" iqtisodiyotga
o'tishni tezlashtirish masalalari bo'yicha komissiyasi

O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi

"Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot" ijtimoiy – iqtisodiy, siyosiy, ilmiy – ommabop jurnal

**“YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH VA EKOLOGIK
BARQAROR RIVOJLANISH BOSQICHLARIDA
ILG'OR MUHANDISLIK MAKTABLARINI
SHAKLLANTIRISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI”
Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

2025-YIL 3-DEKABR

**Republican Scientific–Practical Conference
“CHALLENGES IN DEVELOPING ADVANCED
ENGINEERING SCHOOLS FOR GREEN ECONOMY
AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY”**

3 DECEMBER 2025

**Республиканская научно-практическая конференция
«ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕДОВЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ ШКОЛ В РАЗВИТИИ ЗЕЛЁНОЙ
ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ»**

3 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

10-MAXSUS SON

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 158 sahifa.
2025-yil, dekabr*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

OLIY TA'LIMDA EKO-TURIZMNI RIVOJLANTIRISH ORQALI OROLBO'YI HUDUDINING EKOLOGIK BARQARORLIGINI MUSTAHKAMLASH.....	8
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich	
“YASHIL ENERGETIKA” – O‘ZBEKISTONNING YASHIL VA SOG‘LOM KELAJAGI IQTISODIYOTIMIZNING YANGI DRAYVERI.....	11
Abdushukur Hamzayev	
BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISHDA EKOLOGIK MADANIYATNING AHAMIYATI.....	14
Xodjayeva Mohira Mirzaxmadovna	
O‘ZBEKISTON HUDUDLARIDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISH: IQTISODIY, EKOLOGIK VA IJTIMOY TRANSFORMATSIYA YO‘NALISHLARI.....	17
Xofizov Baxriddin Turdievich, Raximov Oybek Raimovich	
QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	21
Muxiddin Kalonov	
YASHIL IQTISODIY TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA SOLIQ MEXANIZMLARINI MODERNIZATSIYA QILISHNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	25
Xudoyqulov Sadriddin Karimovich	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH ASOSIDA “YASHIL O‘SISHNI” TA‘MINLASH: MUOMMO VA YECHIMLAR	28
Makhmudov Nosir Makhmudovich	
YASHIL OBLIGATSIYALAR: IQTISODIY FAOLLIK VA HISOB YURITISHNING DOLZARB MASALALARI	32
Norboy G‘anievich Karimov	
O‘ZBEKISTONDA “YASHIL IQTISODIYOT VA EKOLOGIK BARQAROR RIVOJLANISHDA ILG‘OR MUHANDIS MUTAXASSISLARNI TAYYORLASHDA EKOLOGIK TA‘LIM MUAMMOLARI VA YECHIMLARI”.....	35
Nazarov Xolmurod	
YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA ILG‘OR MUHANDISLIK MAKTABLARI VA TEXNOPARKLARNING AHAMIYATINI AKADEMIK TA‘LIM JIHATIDAN TAKOMILLASHTIRISH	42
Sanjarbek Mirzaliyev Maxamatjon o‘g‘li	
KO‘P YILLIK DARAXTLARNI XATLOVDAN O‘TKAZISH, RAQAMLASHTIRISH VA ILMIY BAHOLASH TIZIMI: EKOLOGIK MONITORING VA SHAHARNING YASHIL INFRASTRUKTURASINI BOSHQARISH UCHUN ILG‘OR MODEL.....	44
Pirmuhamedov Ulug‘bek Botirovich	
MUMKIN BO‘LGAN MUQOBIL SUV MANBASI SIFATIDA YOMG‘IR SUVLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	47
Khursanov Kamol Erkinovich	
HUDUDLARNING XUSUSIYATLARI ASOSIDA IJTIMOY HIMOYA XARAJATLARINI DIFFERENSIAL MOLIYALASHTIRISH MODELINI TAKOMILLASHTIRISH	50
Hakimov Feruz Xurshid o‘g‘li	
INDUSTRIYAL SANOAT EHTIYOJLARIGA MOS, INNOVATSIYALAR YARATISHGA QODIR MUHANDISLARNI TAYYORLASHDA ILG‘OR MUHANDISLIK MAKTABLARI VA “YASHIL” IQTISODIYOT INTEGRATSIYASINING STRATEGIK AHAMIYATI.....	53
Sherzod Qurbonov	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUB‘EKTLARINING EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	56
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
ENERGIYA TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARNI JORIY QILISHDA YASHIL BUXGALTERIYANING ROLI.....	59
Tashmanov G‘olib Davronovich	

YASHIL BUXGALTERIYA VA YASHIL MOLIYANI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK DOLZARBLIGI	63
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING IJTIMOY-IQTISODIY TAHLILI	66
Mavlyanov Muzaffar Yusupovich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	69
Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНЫХ И ДОСТУПНЫХ ВЕЛОДОРОЖЕК В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	72
Абдуллаева Ситорабону Хасанжон кизи	
YASHIL MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR VA ULARNING EKOLOGIK INFRATUZILMA MODERNIZATSIYASIDAGI ROLI	74
Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ИНКЛЮЗИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДО 2030 ГОДА.....	77
Алимова Азиза Шерзатовна	
SANOATDA YASHIL ENERGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MARKETING YONDASHUVLAR	83
Abdullaev Elörbek Odiljon o'gli	
MODA SANOATIDA YASHIL MARKETING VA ISTE'MOLCHILARNING EKOLOGIK ONGINI RIVOJLANTIRISH.....	87
Ahmadjonova Rayhona Jasurbek qizi	
YASHIL ERP TIZIMLARINING KORXONALARDA BARQAROR RIVOJLANISH VA MARKETING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	91
Azizov Abdulla Abdisalamovich	
OLIY TA'LIM MUASSASALARINI INNOVATSION MENEJMENT ASOSIDA YASHIL MARKETINGDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI QO'LLASH	95
Boltayeva Sitora Mirdjonovna	
HUDUDLARARO IJTIMOY TENGLIKNI TA'MINLASHDA YASHIL MARKETING INSTRUMENTLARINING AHAMIYATI	99
Ibrohimov Baxtrom Bog'dirovich	
OLIY TA'LIMDA YASHIL INNOVATSIYALARNI TARG'IB QILISH ORQALI XORIJIY TALABALAR OQIMINI OSHIRISH	103
Isamuqometov Shukurullo Asotullayovich	
YASHIL INNOVATSIYALAR ASOSIDA AGROMARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH VA MEVA SABZAVOT BOZORIDAGI NARX BARQARORLIGI MODELI	107
Isroilov Abdurashid Abduraxmanovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA MIJOZLAR BILAN YASHIL RAQAMLI ALOQALARNI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI	112
Mirziyodova Gulnozaxon Ayubxon qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDAGI BILIMLARNI BAHOLASH TIZIMLARI VA ULARNING RAQAMLI IQTISODIYOTGA MOSLASHGAN ILG'OR YONDASHUVLARI	115
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA MIJOZLAR BILAN YASHIL RAQAMLI ALOQALARNI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	119
Mirziyodova Gulnozaxon Ayubxon qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA SUN'IY TOLALARDAN FOYDALANISHDA BARQAROR TA'MINOT ZANJIRI BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH	122
Raximov Furqat Jalolovich	
TIJORAT BANKLARIDA OMONAT HAJMINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING VOSITALARINING ROLI	126
Raximov Shoxrux Furqatovich	

PAXTA TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARINI JORIY ETISH VA ULARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	130
Tadjiev Sa'dulla Muhitdinovich	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORLARIDA YASHIL INNOVATSIYALAR ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA MARKETING STRATEGIYASINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	134
Xudayberganov Jasur Baxodirovich	
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МЕЖДУНАРОДНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ЗЕЛЁНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	138
Арзуманян Стелла Юрьевна	
XODIMLAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA KPI ASOSIDAGI RAQAMLI PLATFORMANI JORIY ETISHNING IQTISODIY, TASHKILY VA TEXNOLOGIK SAMARADORLIGI.....	144
Shuhratov Ma'murjon Shuhrat o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA KPI KO'RSATKICHLARINI PROGNOZLASH VA BOSHQARUV QARORLARINI QO'LLAB-QUVVATLASHNING RAQAMLI MODELI	147
Shuhratov Ma'murjon Shuhrat o'g'li	
O'ZBEKISTON MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI SIFATINI OSHIRISHNING MUHIM SHARTLARI.....	150
Murodbek Boltaboyev	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TURIZM TARMOQLARINI SINERGETIK RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	154
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	

O'ZBEKISTON MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI SIFATINI OSHIRISHNING MUHIM SHARTLARI

Murodbek Boltaboyev

Mustaqil tadqiqotchi, International School of Finance,
Technology and Science, O'zbekiston
E-mail: boltaboev_murod88@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi O'zbekistonda maktabgacha ta'lim (MTM) va umumiy o'rta ta'lim (UOTM) muassasalarida moliyaviy mustaqillikni joriy etishning nazariy asoslari va amaliy natijalari tahlil qilinadi. Maktabga asoslangan boshqaruv (SBM) tizimi doirasida avtonomiya — xodimlarni boshqarish, innovatsion xaridlar, budjetni mahalliy ehtiyojlarga mos taqsimlash — ta'lim sifati va samaradorligiga qanday ta'sir ko'rsatishi o'rganilgan. Tadqiqot natijalari avtonomiyaning ijobiy natija berishi kuchli va ko'p bosqichli javobgarlik tizimi mavjudligiga bog'liq ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: moliyaviy mustaqillik; maktabga asoslangan boshqaruv; javobgarlik tizimi; ta'lim sifati; MTM; UOTM; budjet avtonomiyasi; innovatsion xaridlar.

Abstract. This thesis analyzes the theoretical foundations and practical outcomes of introducing financial autonomy in preschool (ECE) and general secondary schools in Uzbekistan. Within the School-Based Management (SBM) framework, autonomy in staffing, innovative procurement, and flexible budgeting is examined in relation to its impact on education quality and institutional efficiency. The findings indicate that the success of financial autonomy depends on the effectiveness of a strong, multi-level accountability system.

Keywords: financial autonomy; school-based management; accountability system; education quality; preschool institutions; general secondary schools; budget flexibility; innovative procurement.

Аннотация. В данной тезисной работе анализируются теоретические основы и практические результаты внедрения финансовой автономии в учреждениях дошкольного образования (ДОУ) и общеобразовательных школах Узбекистана. В рамках модели School-Based Management (SBM) рассматривается влияние автономии — управления персоналом, инновационных закупок и гибкого бюджетирования — на качество образования и эффективность учреждений. Результаты исследования показывают, что успешность автономии напрямую зависит от наличия сильной и многоуровневой системы подотчётности.

Ключевые слова: финансовая автономия; школьное управление (SBM); система подотчётности; качество образования; ДОУ; общеобразовательные школы; бюджетная гибкость; инновационные закупки.

KIRISH

O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi inson kapitalini ustuvor yo'nalish sifatida belgilab, ta'lim tizimini tubdan isloh qilishni talab etmoqda. Ta'lim sifati oshirishda eng muhim to'siqlardan biri markazlashgan, qattiq budjet boshqaruvi tizimi bo'lib kelgan. Bu tizim maktab va maktabgacha ta'lim muassasalariga (MTM va UOTM) mahalliy ehtiyojlarga mos ravishda resurslarni tezkor taqsimlash imkoniyatini cheklab qo'yadi.

So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati, xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021–2024-yillardagi tegishli farmon va qarorlari bilan davlat ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish jarayoni boshlandi. Ushbu choralar ta'lim muassasalari rahbarlariga xodimlar ishini rag'batlantirish, o'quv jarayonini sifatli ta'minlash va infratuzilmani modernizatsiya qilish bo'yicha mustaqil qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi.

Moliyaviy mustaqillikni joriy etish faqat kuchli va shaffof moliyaviy javobgarlik tizimi bilan birgalikda amalga oshirilsa, ta'lim sifati sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Javobgarlikning yo'qligi esa, aksincha, korrupsiya va resurslardan samarasiz foydalanish xavfini keltirib chiqaradi.

Ta'lim sohasida moliyaviy avtonomiya konsepsiyasi "Maktabga asoslangan boshqaruv" (School-Based Management – SBM) nazariyasidan kelib chiqqan. Ushbu yondashuv budjet qarorlarini maktab darajasiga tushirishni nazarda tutadi. Adabiyotlarda ta'kidlanishicha, SBM quyidagi nazariy asoslarga tayanadi:

1. Agentlik nazariyasi (Agency Theory): Ta'lim muassasasi rahbari (agent) asosiy buyurtmachi (principal — hukumat/jamiyat) manfaatlarini himoya qilish uchun moliyaviy resurslarni boshqaradi. Avtonomiya agentga moslashuvchanlik beradi, biroq qat'iy javobgarlik mexanizmlarini talab qiladi.

2. Davlat sektorini yangi boshqarish (New Public Management — NPM): NPM ta'lim kabi davlat xizmatlariga xususiy sektorga xos samaradorlik va raqobat tamoyillarini joriy etishni targ'ib qiladi. Moliyaviy erkinlik — ushbu tamoyilning asosiy vositasidir.

3. Resurslarga asoslangan ko'rinish (Resource-Based View — RBV): Moliyaviy mustaqillikka ega maktablar noyob va samarali resurslarni (masalan, yuqori malakali o'qituvchilar, zamonaviy jihozlar) jalb qilish va saqlab qolish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa raqobatdosh ustunlik va sifatni ta'minlaydi.

Global tajriba, jumladan Buyuk Britaniya (Grant-Maintained Schools), Kanada va Avstraliyada amalga oshirilgan SBM loyihalari, moliyaviy mustaqillikning aralash natijalarini ko'rsatdi. Janubiy Koreya va Singapur kabi yuqori natijalarga erishgan mamlakatlarda maktablarga moslashuvchan budjetlashtirish imkoniyati berilgan, ammo natijalar o'quvchilarning baholari va bitiruvchilarning ishga joylashish darajasi bilan bog'langan holda qat'iy nazorat qilinadi.

Ta'kidlash joizki, rivojlanayotgan mamlakatlarda, xususan Lotin Amerikasi va Osiyodagi ayrim mamlakatlarda moliyaviy mustaqillikning dastlabki bosqichlari budjet mablag'larini noto'g'ri boshqarish va korrupsiya xavfini oshirgan. Bu esa javobgarlik tizimining mustahkamligi avtonomiyaning muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi omil ekanligini ko'rsatadi.

O'zbekistonda moliyaviy mustaqillikni joriy etishning asosiy chorasi [tegishli Prezident qarorlari bilan] ta'minlanmoqda. Ushbu qarorlarga ko'ra, MTM va UOTM, birinchi navbatda, tayanch maktablar va namunali MTMLar bosqichma-bosqich moliyaviy erkinlikka o'tkazildi.

Asosiy avtonomiya yo'nalishlari:

1. Xodimlar shartnomalari: Maktab rahbari pedagog xodimlar va yordamchi personalni ishga qabul qilish, ularning ish haqini budjetdan ajratilgan mablag'lar doirasida mustaqil belgilash huquqiga ega bo'ldi. Bu xodimlarni samaradorligiga qarab rag'batlantirish imkonini berdi.

2. Davlat xaridlari: Markazlashgan xaridlar o'rniga ma'lum miqdordagi mablag'lar doirasida muassasa ehtiyojlariga mos materiallar, jihozlar va xizmatlarni mustaqil xarid qilish huquqi berildi.

3. Nobudjet mablag'lari: Pullik xizmatlardan (to'garaklar, qo'shimcha kurslar, ijaradan) olingan mablag'larni to'liq o'zi tasarruf etish va ularni moddiy-texnik bazani mustahkamlashga yo'naltirish imkoniyati yaratildi.

Moliyaviy mustaqillik O'zbekistonda bir tekisda emas, balki ikki asosiy darajada joriy etilgan:

1-jadval. O'zbekiston ta'lim tizimidagi moliyalashtirish modellarini taqqoslash

№	Moliyalashtirish modeli	Avtonomiya darajasi	Asosiy farq
1.	An'anaviy budjet (Hozircha ko'pchilik)	Past	Barcha xarajatlar markazlashgan, shtat birliklari qat'iy
2.	Mustaqil budjet (Tajriba/Tayanch MTM va Maktablar)	Yuqori	Shtat birliklari optimallashtiriladi, xaridlar erkin, no-budjet mablag'lari to'liq o'zida qoladi

Moliyaviy mustaqillik, xususan Xalq ta'limi vazirligi (hozirgi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi) tizimidagi muassasalar uchun budjetni o'z ehtiyojlari va ustuvor yo'nalishlariga qarab boshqarish imkonini beradi. Masalan, maktab direktori pulni kompyuter xarid qilish uchun sarflash o'rniga, uni yuqori malakali chet tili o'qituvchisini jalb qilish uchun qo'shimcha ustamalarga yo'naltirishi mumkin.

Moliyaviy mustaqillik ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan quyidagi mexanizmlarni ishga soladi:

1. Talabga asoslangan xodimlar boshqaruvi: Maktab ma'muriyati o'quvchilarning ehtiyojlariga qarab (masalan, aniq fanlar yoki xorijiy tillarga talab yuqori bo'lsa) xodimlarni mustaqil ravishda jalb qiladi. Bu "eng yaxshi o'qituvchilarni jalb qilish va ushlab qolish" tamoyilini kuchaytiradi.

2. Innovatsion xaridlar: Moliyaviy erkinlik markazlashgan, ko'pincha eskirgan jihozlar o'rniga o'quv jarayoniga eng mos bo'lgan zamonaviy uskunalarni (VR/AR uskunalari, 3D printerlar, interaktiv doskalar) tezkor xarid qilish imkonini beradi.

3. Ta'lim dasturlarini moslashtirish: Mustaqil mablag'lar evaziga maktablar davlat standarti doirasida, ammo o'ziga xos mahalliy xususiyatlarni hisobga olgan holda qo'shimcha ta'lim dasturlari, to'garaklar va yozgi maktablarni tashkil etishi mumkin.

Avtonomiyaning teskari tomoni — budjet intizomi buzilishidir. Agar yetarli nazorat bo'lmasa, rahbarlar mablag'larni o'z manfaatlariga yoki samarasiz loyihalarga yo'naltirish xavfi mavjud. Shuning uchun avtonomiyaning sifatiga aylantirish uchun qat'iy javobgarlik tizimi talab qilinadi.

Moliyaviy mustaqillik sharoitida javobgarlik tizimi faqat xarajatlarning qonuniyligini nazorat qilish (compliance) bilan cheklanmasdan, balki natijaviylikni baholashga (performance) qaratilishi kerak.

1-jadval. Moliyaviy Avtonomiyaga Asoslangan KPI Namunalari

№	KPI yo'nalishi	O'lchov ko'rsatkichi	Maqsad (sifatni oshirish)
1.	O'quv natijasi	Bitiruvchilarning oliy ta'limga kirish ko'rsatkichi (Uo'TM) / Bolalarning maktabga tayyorgarlik darajasi (MTM)	O'quv dasturining samaradorligini aniqlash
2.	O'qituvchilar sifati	Xodimlarning yillik attestatsiyadan o'tish va malaka oshirish darajasi / Ish haqi fondidan ustama ulushi	Moliyaviy rag'batlantirishning sifatga ta'sirini baholash
3.	Resurslardan foydalanish	Bir o'quvchi/tarbiyalanuvchiga to'g'ri keladigan zamonaviy jihozlar ulushi / Kommunal xarajatlarning energiya samaradorligini oshirish hisobiga kamayishi	Budjet mablag'larini oqilona ishlatish
4.	Shaffoflik	Moliyaviy hisobotlarning ota-onalar jamoatchiligiga e'lon qilinishi (masalan, maktab veb-saytida)	Jamoatchilik nazorati va ishonchini oshirish

O'zbekiston amaliyotida, mustaqil ta'lim muassasalarida Kuzatuv Kengashlarining roli muhim ahamiyat kasb etadi. Ular maktab yoki MTMning moliyaviy qarorlarini, shu jumladan, qo'shimcha xarajatlardan va budjet mablag'larini qayta taqsimlashni tasdiqlashda ishtirok etishi kerak. Kengash tarkibida mahalliy hamjamiyat, ota-onalar va homiylarning vakillari bo'lishi shaffoflikni oshiradi.

Markazlashgan nazorat organlari moliyaviy avtonomiyaga ega maktab va MTMlarning samaradorligini baholash uchun faqat budjet ijrosini emas, balki ta'lim sifatini ham baholovchi KPI-larni qo'llashi shart.

Ushbu KPI-lar moliyaviy mustaqillik natijasida resurslarning ta'lim sifati natijalariga bog'lanishini ta'minlaydi. Ya'ni, maktab o'z budjetini samarali boshqarsa, bu uning moliyaviy avtonomiyasini saqlab qolish va kengaytirish uchun asos bo'ladi.

2-jadval

№	Asosiy xatar (risk)	Xavfning mohiyati	Yumshatish strategiyasi (javobgarlik chorasi)
1.	Korrupsiya va suiiste'mol	Xaridlarni asossiz qimmat narxlarda amalga oshirish yoki xodimlarga noqonuniy bonuslar berish	Kuzatuv Kengashining doimiy nazorati, mustaqil ichki va tashqi audit
2.	Strategik e'tiborsizlik	Resurslarni faqat qisqa muddatli ehtiyojlarga yo'naltirish, uzoq muddatli rivojlanishga e'tibor bermaslik	Har besh yillik rivojlanish strategiyasini Kuzatuv Kengashi tomonidan tasdiqlash va uning bajarilishini KPI orqali baholash
3.	Kadrlar yetishmovchiligi	Maktab ma'muriyati moliyaviy menejment va xaridlar bo'yicha malakaga ega emasligi	Direksiya va buxgalterlar uchun majburiy malaka oshirish kurslari, moliyaviy menejment bo'yicha maslahat xizmatlarini jalb qilishga ruxsat berish

MTM tizimida moliyaviy avtonomiyaning samaradorligi maktablarga nisbatan boshqacha xususiyatlarga ega:

1. Ovqatlanish sifati: MTM budjetining katta qismi bolalarni ovqatlantirishga sarflanadi. Moliyaviy mustaqillik ovqatlanish xaridlarini mahalliy, sifatli yetkazib beruvchilardan moslashuvchan narxlarda amalga oshirish imkonini beradi. Javobgarlik esa oziq-ovqat xavfsizligi va ratsionning to'liqligini qat'iy nazorat qilishni talab qiladi.

2. Rivojlantiruvchi muhit: MTMlar mustaqil ravishda o'quv-didaktik materiallar, o'yinchoqlar va bolalar bog'chasi muhitini rivojlantirishga qaratilgan inventarlarni sotib olishda katta erkinlikka ega bo'lishi kerak. Bu pedagogik jarayonni boyitadi.

Ushbu tizimning muvaffaqiyati MTM rahbarlarining nafaqat pedagogik, balki moliyaviy savodxonligi darajasiga ham bog'liq.

Tadqiqot moliyaviy mustaqillik O'zbekistondagi MTM va UOTM tizimini markazlashuvdan xalos etuvchi, resurslardan foydalanish samaradorligini oshiruvchi va ta'lim muassasalarining o'zgaruvchan ehtiyojlarga moslashuvchanligini ta'minlovchi muhim islohot ekanligini tasdiqladi. Biroq, gipoteza ta'kidlaganidek, ushbu avtonomiyaning ijobiy ta'siri bevosita kuchli va ko'p darajali javobgarlik tizimi (Kuzatuv kengashlari, ochiq hisobotlar va sifatga yo'naltirilgan KPI) bilan bog'liqdir. Javobgarlik choralari kuchaytirmasdan berilgan moliyaviy erkinlik, ijobiy natijalar berish o'rninga, xavf-xatarlarni oshirishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda MTM va UOTM tizimida moliyaviy mustaqillikni joriy etish ta'lim sifati, resurslardan foydalanish samaradorligi va o'quv muassasalarining moslashuvchanligini sezilarli oshirishi mumkin. Maktabga asoslangan boshqaruvning (SBM) asosiy tamoyillari — xodimlarni talabga ko'ra boshqarish, innovatsion xaridlar, ta'lim dasturlarini mahalliy sharoitga moslashtirish — moliyaviy avtonomiya bilan uyg'unlashganda ijobiy natija beradi. Biroq avtonomiya kuchli javobgarlik mexanizmlarisiz korrupsiya, resurslarni noto'g'ri taqsimlash va strategik rejalashtirishning sustlashuvi kabi xatarlarni keltirib chiqarishi mumkin. MTM tizimida esa ovqatlanish sifati va rivojlantiruvchi muhitning bevosita budjetga bog'liqligi moliyaviy mustaqillikning ahamiyatini yanada oshiradi.

Takliflar

1. Kuchli javobgarlik tizimini yaratish: Har bir avtonom maktab va MTMda Kuzatuv kengashlarining rolini kuchaytirish, moliyaviy hisobotlarni jamoatchilikka ochiq qilish, sifatga yo'naltirilgan KPllar bo'yicha muntazam baholashni joriy etish.

2. Rahbarlar uchun moliyaviy savodxonlikni oshirish: Maktab va MTM direktorlarini moliyaviy menejment, xaridlar va budjet rejalashtirish bo'yicha majburiy o'quv kurslariga jalb qilish.

3. Moslashuvchan budjetlashtirish tizimini kengaytirish: Tajriba sifatida ishlayotgan tayanch maktab va namunali MTMlar sonini bosqichma-bosqich ko'paytirish.

4. Innovatsion xaridlarni rag'batlantirish: Maktablarga markazlashgan xaridlar o'rniga ehtiyojga mos, zamonaviy uskunalarni mustaqil tanlash va xarid qilish imkoniyatini kengaytirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Fullan, M. (2016). *The New Meaning of Educational Change*. Teachers College Press.
2. Hanson, E. M. (2007). *Educational Administration and Organizational Behavior*. Pearson Education, Inc.
3. World Bank Group. (2019). *The Role of School-Based Management in Education Quality*. Washington, D.C.: World Bank.
4. OECD. (2016). *School Leadership for Learning: Insights from TALIS 2013*. OECD Publishing.
5. Leithwood, K., Harris, A., Hopkins, D. (2020). *Seven Strong Claims about Successful School Leadership*. School Leadership & Management.
6. UNESCO. (2021). *Education Sector Financing and School Autonomy in Developing Countries*. Paris: UNESCO Publishing.
7. Bray, M. (2007). *Governance and Financing of Basic Education: Lessons from Comparative Research*. World Bank Institute.
8. Caldwell, B. J., Spinks, J. M. (2013). *The Self-Transforming School*. Routledge.
9. Bush, T. (2018). *Educational Leadership and Management*. SAGE Publications.
10. King, E., Özler, B. (2019). *Impact of School-Based Management Reforms on Student Learning Outcomes*. World Bank Policy Research Paper.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

ISBN 978-9910-8407-4-6

9 789910 840746